

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТДАН ФОЙДАЛАНИШ НЕГИЗИДА ЕР КАДАСТРИНИ ЮРИТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бабажанов А.Р.¹, Жуманиёзов Р.Р.²

¹ТИҚХММИ МТУ доценти, к.х.ф.д.,

²“Ўздаверлойиха” давлат илмий-лойихалаш институти тадқиқотчиси, Исмоилова Х.-

ТИҚХММИ МТУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927936>

Аннотация. Мақолада қиёсий таҳлил, илмий мушоҳада ва монографик тадқиқот усуллари негизда ер ресурсларидан фойдаланишни самарали ташкил этишининг механизмларидан бири ҳисобланган ер кадастрини юритишни сунъий интеллект асосида такомиллаштиришининг асосий йўналишлари тадқиқ қилинган, аниқ илмий тавсиялар келтирилган.

Аннотация. В статье, на основе применения методов сравнительного анализа, научного мышления и монографического исследования исследуются основные направления совершенствования ведения земельного кадастра как одной из механизмов организации эффективного использования земельных ресурсов с применением технологии искусственного интеллекта, приводятся конкретные научные рекомендации.

Abstract. The article examines the main directions for improving land cadastre management as one of the mechanisms for organizing the efficient use of land resources through the application of artificial intelligence technology, based on the method of scientific reasoning, and provides specific scientific recommendations.

Таянч иборалар: ер участкаси, кадастр, сунъий интеллект, технология, самарадорлик, маълумот, қишлоқ хўжалиги, саноат, транспорт.

Ключевые слова: земельный участок, кадастр, искусственный интеллект, технология, эффективность, информация, сельское хозяйство, промышленность, транспорт.

Keywords: land plot, cadastre, artificial intelligence, technology, efficiency, data, agriculture, industry, transport.

Кириш. Мамлакат миллий иқтисодиётини бугунги бозор шароитига мос ривожлантириш негизда унинг асосий бойлиги бўлган ер ресурсларидан фойдаланишни оқилона ва самарали ташкил этишга алоҳида аҳамият берилади. Бу эса, ўз навбатида, давлатнинг муҳим ташкилий тадбирларидан бири ҳисобланган ер кадастрини доимий равишда юритиб бориш, жумладан унинг маълумотларини қўллаш асосида ер майдонларидан фойдаланишни оқилона ташкил этиш билан чамбарчас боғлиқдир. Бундай маълумотларни объектив тарзда олиш ёки тайёрлашда, кейинги йиллари жамият ҳаётига жадаллик билан кириб келаётган сунъий интеллект (СИ) технологияларининг роли бениҳоя каттадир. Шундай экан, давлат ер кадастрини юритиш тизимини ушбу сунъий интеллектдан ойдаланган ҳолда такомиллаштириш муҳим амалий аҳамиятга эга бўлади. Дарҳақиқат, илмий тадқиқот олиб бориш учун танланган ушбу мавзу ўзининг анчагина долзарблигини кўрсатади.

Илмий тадқиқот методологияси. Кейинги йилларда сунъий интеллект технологиялари инсон фаолиятининг деярли барча соҳаларига тезкорлик билан кириб келмоқда ва ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда [1,4]. Хусусан, ушбу технология қишлоқ хўжалиги, саноат, транспорт, алоқа соҳаларининг кўпгина масалаларини ҳал қилишда кенг қўламда қўлланилмоқда. Олинган расмий маълумотларга қараганда, 2023 йилга келиб СИ, глобал миқёсда, аграр тизимни тубдан ўзгартирадиган, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштирадиган ва мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлайдиган асосий омиллардан бири бўлиши кутилмоқда [3,6]. Шундай экан, олиб борилган илмий тадқиқотда қиёсий таҳлил, илмий мушоҳада ва монографик тадқиқот усулларида кенг ойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва илмий мунозара. Илмий манбалар [2,3,5] шундан гувоҳлик берадики, сунъий интеллект – бу компютер тизимларининг инсон тафаккури, ўрганиш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш қобилиятларини тақлид қилувчи технологиялар мажмуасидир. У дастлаб математик мантиқ ва турли алгоритмларга асосланган бўлса, ҳозирда машинали ўқитиш, нейрон тармоқлар ва катта маълумотлар (Big Data) билан ишлашга асосланган. СИ технологияларининг асосий турларига машинали ўқитиш, табиий тилни қайта ишлаш, турли тасвирларни таҳлил қилиш, робототехника ва автоном (алоҳида ажралган) тизимлар киради.

СИ технологияларини иқтисодиёт тармоқларида қўлланилишига доир мавжуд илмий ва амалий манбалар [3,4,6] билан танишиш шундан далолат берадики, бу технологияни, айниқса, қишлоқ хўжалигида муваффақият билан қўлланилаётганлигини аниқ кўриш мумкин. Хусусан, қишлоқ хўжалик экинларини экишдан тортиб, уларни суғориш, ўғитлаш, ҳосилни йиғиштириш ва маҳсулотларни бозорга етказишгача бўлган барча жараёнлар СИ орқали автоматлаштирилади. Автоматлаштирилган интеллект асосидаги дронлар ва ер усти роботлари экинларининг ҳолатини таҳлил қилиб, аниқ белгиланган жойларга ўғит ёки сув беришни таъминлайди. Бу эса ресурс тежамкорлигини таъминлаб, ҳосилнинг миқдори ва сифатини яхшилайдди.

Худди шундай, ер ресурсларидан фойдаланишни ташкил этиш, ва айниқса, ер кадастри тизимида ҳам, фикримизча, СИ технологияларини қўллаш катта аҳамиятга эга бўлади. Масалан, фазовий маълумотларни автоматик таҳлил қилиш орқали қишлоқ хўжалиги ерларида тарқалган тупроқлар унумдорлигини баҳолаш, ер участкаларига ва уларда жойлашган турли бино ва иншоотларга бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатига олиш орқали улар тўғрисидаги ягона ахборотлар базаси (банк) ни яратиш ва даврий равишда янгиланган туриш, маъмурий туман кесимида ер тоифалари ва ер турлари майдонларидаги йил давомида юз берадиган қонуний ўзгаришларни аниқлаш ҳамда шу асосда ҳар йили туман ер баланс (ҳисобот) ларини шакллантириш масалалари шулар жумласидандир.

Юқоридагилар билан бир қаторда СИ ёрдамида ерлардан фойдаланишни ташкил этишда ва ер кадастрини юритишда қуйидаги масалалар ижобий ҳал қилинади:

- реал вақт режимида ер майдонларида юз берган ўзгаришларни аниқлаш (маслан, янги қурилишлар, экин ерларида юз берган ўзгаришлар ва ҳақ.);
- юз берган ўзгаришларни кадастр базасига киритиш ва базани янгиланган туриш;
- таҳлилий моделлар ёрдамида ер ресурсларидан, жумладан қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар бериш;
- қишлоқ хўжалиги ерлари унумдорлигини таҳлил қилган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини энг мафбул жойлаштириш моделини таклиф этиш;

- ердан фойдаланганлик учун солиқ, ижара ҳақи миқдорларини ҳамда ерларнинг кадастр қийматини ҳисоблашда прогнозлаш тизимларини яратиш;
- олдин нотўғри киритилган ёки сохталаштирилган ҳужжатларни аниқлаш;
- қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорликларини прогнозлаш ва агротехник тадбирларни режалаштириш;
- ерга оид ҳуқуқий зиддиятларни таҳлил қилишда маълумотлар мослигини текшириш.

Шуни қайд қилиш зарурки, қишлоқ хўжалигида ва, хусусан, ер кадастри тизимини юритишда СИ технологияларини қўллашнинг ижобий жиҳатлари билан бир қаторда маълум салбий жиҳатлари ҳам учрайди. Умуман, ушбу технологиянинг қўйидаги жиҳатларини ажратиш мақсадга мувофиқдир.

Ижобий жиҳатлари:

- меҳнат унумдорлигини ошиши;
- ресурслардан самарали фойдаланиш;
- экинлар ҳосилдорлигини ошиши ва сифат кўрсаткичларини яхшиланиши;
- қарорлар қабул қилиш тезлигини ошиши.

Салбий жиҳатлари:

- ишчи кучларига бўлган талабни камайиши;
- юқори технологияларни жорий этиш учун катта молиявий харажатларни талаб этилиши;
- ахборот хавфсизлиги ва маълумотлар махфийлиги муаммоларини юзага келиши.

Умуман қайд қилиш зарурки, республика қишлоқ хўжалигини СИ технологиялари асосида 2030 йилга қадар тубдан ривожлантиришга оид махсус дастур ишлаб чиқилган ва амалга киритилган. Тадқиқотлар шундан гувоҳлик берадики, айнан шундай дастур давлат ер кадастрини юритиш мақсадлари учун ҳам ишлаб чиқилиши, қобул қилиниши ва амалга киритилиши зарур. Унда ер кадастрини тўлиқ рақамлаштириш, СИ асосида автоматлаштириш ва бошқарув самарадорлигини ошириш орқали ер ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш, СИ ёрдамида ер майдонларини автоматик аниқлаш тизимини жорий этиш, ер унумдорлиги ва солиқ ундириш тизимини такомиллаштириш учун СИ моделларини яратиш, ноқонуний ер ажратишларни СИ ёрдамида аниқлаш тизимини ишга тушириш, СИ ёрдамида тупроқ бонитировкаси ва ерларни иктисодий (норматив) қийматини аниқлаш тизимини ишлаб чиқиш каби масалалар кўзда тутилиши ва маълум даврлар бўйича уларни амалга ошириш муддатлари белгиланиши зарур. Бу технология инсон меҳнатини енгиллаштиради, ер кадастри тизимини юритилишини осонлаштиради, унинг маълумотларини шаффофлигини, аниқлигини таъминлайди. Шулар билан бир қаторда, таълим ва қайта тайёрлашга оид дастурларни СИ технологияларини ўргатишнинг назарий ва амалий асослари билан бойитган ҳолда ер кадастри ва ер тузиш мутахассисларини ушбу дастурлар асосида тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Олиб борилган назарий тадқиқотлар асосида СИ технологияларини қўллаган ҳолда ер кадастри тизимини юритишни такомиллаштиришга оид қўйидаги тавсиялар берилди:

- давлат ер кадастри тизимида СИ технологиялари асосида ишлайдиган миллий платформани яратиш ва ишга тушириш;

- ер кадастри ва ер тузиш соҳаларидаги бўлғуси мутахассислар учун махсус рақамли ўқув дастурларини йўлга қўйиш;
- фазовий маълумотлар базасини ер участкалари тўғрисидаги ягона давлат ахборотлар базасига интеграция қилиш;
- ер кадастрини СИ технологиялари ёрдамида юритишга оид инновацион лойиҳаларга сармоя киритишни рағбатлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17-февралдаги ПҚ-4996-сон “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. Тошкент, 2021, Lex.uz
2. Абдуллаев А.А. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий моделлаштириш асослари. Тошкент, Фан, 2018, 212б.
3. Бостом Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М., Манн,Иванов и Фербер. 2016, 496 с.
4. Исламова Н.Н. Сунъий интеллектнинг афзалликларива қўллаш соҳаларидаги назар. Тошкент, “Инновацион технологиялар” журн.,2021, №4, 23-25 б.
5. Лютер Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. М., Вильямс, 2005, 864 с.
6. Маматова Г. Рақамли иқтисодиёт ва сунъий интеллект технологияларининг жамият ривожланишидаги аҳамияти. Тошкент, Иқтисодиёт, 2020, №2, 46-48б.